

Encuesta a los usuarios de la RME

La *Revista Médica Electrónica* (RME), de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, comprometida con la publicación de investigaciones científicas de calidad en el área de las Ciencias Médicas, se propone la mejora de sus procesos editoriales. Para ello, reconoce de gran utilidad la opinión de sus usuarios y agradece su colaboración al responder la presente encuesta.

petersson.rolan@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

 No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Caracterización del encuestado *

Graduado de:

Tu respuesta

Grado académico y científico *

- Especialista de primer grado
- Especialista de segundo grado
- Máster
- Doctor en Ciencias
- Otro

¿Cuántas veces ha publicado en la revista? *

Tu respuesta

Marque el período en que publicó en la revista *

- 2020 al 2023
- 2015 al 2019
- 2010 al 2014
- 2000 al 2009
- Antes del 2000

Marque las secciones donde ha publicado en la revista *

- Artículos originales
- Comunicación breve
- Artículos de revisión
- Artículos de Opinión
- Presentación de casos
- Cartas al Director
- Otras

1. En su experiencia como autor de artículos publicados en la RME, ¿se siente satisfecho con la revisión por pares implementada en el proceso editorial de la revista? *

- Sí
- No
- No sé

2. ¿Qué aspectos referidos a la revisión por pares, a su juicio, limitan o potencian el proceso de publicación de artículos científicos en la REM?

Tu respuesta

3. ¿ Le gusta la forma en que se realizó la revisión de sus manuscritos en el proceso editorial de la REM? *

- Me gusta mucho
- Me gusta más de lo que me disgusta
- Me da lo mismo
- Me disgusta más de lo que me gusta
- No me gusta
- No puedo decir

4. ¿Cómo cree que podría mejorarse el proceso de revisión?

Tu respuesta

5. Considera que la revisión realizada a sus manuscritos favoreció la calidad con que fueron publicados? *

- Sí
- No
- No sé

Enviar

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

